

Крюкова Ольга Витальевна, старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН), к.б.н.; Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 50, 660036; тел. сот. +7 913 171 4063; e-mail: marta913@mail.ru;

Гуревич Юрий Леонидович, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук»; доктор физико-математических наук; Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 50, 660036. Тел. сот. +7 902 915 9940; e-mail: btchem@mail.ru.

© Коллектив авторов, 2017 г.
УДК 613.2:614.31

doi: 10.5281/zenodo.817837

К.М. Сабирова^{1,2}, Л.В. Кислицина², П.Ф. Кику¹

ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МЫШЬЯКА В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ

¹ Дальневосточный Федеральный университет, Школа биомедицины, г. Владивосток

² ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток

Представлены результаты сравнительного анализа и оценки риска для здоровья населения, обусловленного потреблением контаминированных мышьяком продуктов питания, реализуемых на территории Приморского края, за период 2011–2016 гг. На основании полученных данных о среднесуточных дозах поступления мышьяка в организм при потреблении основных продуктов питания были определены риски для здоровья населения. Проведена Оценка хронической экспозиции и риска развития неканцерогенных эффектов при действии мышьяка, потребляемого с пищевыми продуктами. Установлено, что для населения Приморского края существует потенциальный риск здоровью от загрязнения продуктов питания мышьяком, как местных, так и импортных. По величине коэффициента опасности мышьяк – наиболее приоритетный загрязнитель пищевых продуктов, потребляемых населением Приморского края. Риск здоровью, в основном, обусловлен контаминацией рыбы, нерыбных объектов промысла, плодоовощной продукции, молока и молочных продуктов.

Ключевые слова: мышьяк, контаминация, продукты питания, оценка риска, здоровье населения, неканцерогенный риск, критические органы и системы организма.

К.М. Sabirova^{1,2}, L. V. Kislitsina², P. F. Kiku¹

RISK ASSESSMENT FOR HEALTH OF POPULATION OF PRIMORSKY KRAI FROM EXPOSURE TO ARSENIC IN FOODS

¹ Far Eastern Federal University, School of biomedicine, Vladivostok, Russia

² FBUS «Center of hygiene and epidemiology in Primorye Territory», Vladivostok, Russia

Presents the results of a comparative analysis and assessment of the public health risk caused by the consumption of food contaminated with arsenic realized in Primorye territory during the period 2011–2016. On the basis of the obtained data about the average-daily doses of the entering of arsenic into the organism during the consumption of the basic products of nourishment were determined the risks for the health of population. Assessment of chronic exposure and risk of development of non-carcinogenic effects in the action of arsenic consumed with food products is carried out in accordance with Guideline 2.1.10.1920-04. It is established that for the population of Primorye territory there is a potential risk to health from contamination of food products with arsenic, both local and imported. By the value of the hazard factor arsenic is the most priority pollutant of food products consumed by the population of Primorye territory. The health risk is mainly caused by contamination of fish, non-fish fisheries, fruits and vegetables, milk and dairy products.

Keywords: arsenic, contamination, food, risk assessment, public health, non-carcinogenic risk, critical organs and body systems.

Введение. Оценка риска здоровью населения при воздействии химических, физических и биологических факторов – неотъемлемая часть законодательства в сфере обеспечения безопасности продукции и защиты здоровья населения государств – членов Таможенного союза и остального мирового сообщества [1, 3, 9].

Благодаря антропогенной деятельности человека в биосфере образуется множество веществ-загрязнителей (ксенобиотиков), обладающих высокой токсичностью и канцерогенностью, способных легко проникать из окружающей среды в организм человека по пищевым цепям.

Одним из наиболее распространенных и токсичных загрязнителей пищевых продуктов остается мышьяк, что связано с его распространенностью в окружающей среде. Канцерогенность мышьяка и его неорганических соединений для человека доказана при любом пути поступления в организм. Поступление с пищей в повышенных количествах может привести к острой или хронической интоксикации, а в ряде случаев и к развитию злокачественных новообразований [2, 5].

Цель исследования. Оценить риск от воздействия мышьяка, поступающего с продуктами питания местного и импортного производства для здоровья населения Приморского края.

Материалы и методы. Проведен анализ данных лабораторных исследований продовольственного сырья и пищевых продуктов за 2011–2016 г. для десяти основных групп (мясо и мясопродукты; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; молоко и молочные продукты; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция; масличное сырье и жировые продукты; напитки; другие продукты; продукты для питания детей раннего возраста). Обработка исходных данных, определение содержания загрязнителя, расчет экспозиции, интерпретация полученных результатов проводились в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Оценка риска

выполнена в соответствии с «Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р.2.1.10.1920-04. Критериями оценки риска для здоровья населения мышьяка приняты официально рекомендованные данные о референтных (безопасных) концентрациях при хронических воздействиях, поражаемых критических органах и системах организма человека и др. [3, 6, 7, 10].

Результаты и обсуждение. По результатам исследования установлено, что мышьяк - наиболее приоритетный загрязнитель продовольственного сырья и пищевых продуктов, потребляемых населением Приморского края. Распространенность контаминации пищевых продуктов по содержанию мышьяка составила 77% от числа проб, исследованных по данному загрязнителю. За 2011–2016 гг. при осуществлении надзора за качеством и безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов, было исследовано десять основных групп продуктов на соответствие нормативам. Преобладало определение мышьяка в напитках – 23%, мясе и мясопродуктах – 20%, плодоовощной продукции – 18,2. Исследования продовольственного сырья и пищевых продуктов местного производства охватывали 49% проб, 29% – производства других регионов РФ, 22% – импортного производства.

Процент неудовлетворительных проб по превышению предельно допустимых концентраций (ПДК) мышьяка за исследуемый период представлен на рис. 1.

Рис. 1. Процент неудовлетворительных проб по превышению мышьяка за 2011–2016 г.

По количеству исследований с наличием загрязнителей лидирует ГО Владивосток, на втором месте ГО Находка, на третьем – ГО Уссурийск.

Согласно анализу, продукты местного производства – основные поставщики мышьяка на стол Приморских потребителей за счет содержания данного загрязнителя в рыбных продуктах и кондитерских изделиях, по остальным группам содержание преобладает в импортном производстве пищевых продуктов. Анализ содержания мышьяка в основных группах пищевых

продуктов и величинах их потребления позволил рассчитать риски для здоровья населения. Для выявления потенциального влияния продуктов питания на здоровье населения Приморского края, проведена оценка риска согласно Руководству по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду [7, 8].

На основании полученных данных о концентрации мышьяка в пищевых продуктах и величине среднесуточного потребления (кг/сутки) были рассчитаны

экспозиционные среднесуточные дозы поступления исследуемого контаминанта в организм человека. Экспозиционная нагрузка рассчитывалась по 50-му процентилю содержания контаминанта в продуктах питания на основании полученных данных о концентрации мышьяка в пищевых продуктах и величине среднесуточного потребления (кг/сутки) и определил наиболее загрязненные продукты. Вычислен коэффициент опасности (HQ) для хронического неканцерогенного воздействия мышьяка на критические органы и системы: обнаруженыстораживающие и высокие значения коэффициентов опасности ($HQ=1,4-3$ и более). Значительный вклад в экспозиционную дозу вносят рыбные продукты, плодовоовощная продукция, молоко и молочные продукты. Продукты местного производства контаминированы сильнее, чем продукты, поступающие из-за границы.

С помощью методик оценки риска проведена количественная оценка вероятности возникновения и развития неканцерогенных эффектов от доз мышьяка, получаемых перорально, для здоровья населения. Был рассчитан коэффициент опасности (HQ) для хронического неканцерогенного воздействия мышьяка на критические органы и системы. Обнаружены высокие значения коэффициентов опасности ($HQ=1,4$ и более) с основным вкладом в экспозицию местной рыбы и нерыбных продуктов. На втором месте по вкладу в экспозицию – овощи и фрукты, как местные, так и импортные, на третьем – молоко и молочные продукты. Полученные результаты подтверждают данные литературы о преимущественном накоплении мышьяка в морепродуктах.

При постоянном поступлении мышьяка в организм человека даже в дозах, не превышающих ПДК, гормональная, иммунная, нервная, сердечно-сосудистая системы и кожа являются критическими. Так же велика вероятность поражения системы кроветворения, ЖКТ. Прогнозная модель описывает тенденцию с наблюдаемой динамикой роста уровня риска населения. Коэффициент опасности при потреблении импортируемой продукции значительно ниже, чем у продукции Приморских производителей, но при суммарном поступлении продуктов питания вероятность возникновения вредных эффектов от доз мышьяка возрастает пропорционально (рис. 2).

При постоянном поступлении мышьяка в организм человека даже в дозах, не превышающих ПДК, гормональная, иммунная, нервная, сердечно-сосудистая системы и кожа являются критическими. Так же велика вероятность поражения системы кроветворения, ЖКТ. Прогнозная модель описывает тенденцию с наблюдаемой динамикой роста уровня риска населения. Коэффициент опасности при потреблении импортируемой продукции значительно ниже, чем у продукции Приморских производителей, но при суммарном поступлении продуктов питания вероятность возникновения вредных эффектов от доз мышьяка возрастает пропорционально (рис. 2).

Рис. 2. Динамика риска, связанного с воздействием мышьяка

Удельный вес мышьяка в развитии общетоксических эффектов за исследуемый период на гормональный обмен составляет 66,5%, на центральную нервную систему – 86,7%, сердечно-сосудистую систему – 70,3%.

Длительная пероральная экспозиция неорганическим мышьяком может привести к следующим последствиям: развитие сердечно – сосудистых заболеваний, диабета, периферической нейропатии, раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта, кардиоваскулярные и респираторные эффекты. Регулярное отравление мышьяком в небольших дозах, проявляется гиперкератозацией и гиперпигментацией кожи; хроническое пероральное поступление мышьяка может вызвать рак кожи и внутренних органов – мочевого пузыря, легких, печени, почек и предстательной железы.

Международное агентство по изучению рака (МАИР) отнесла мышьяк и соединения мышьяка в пище и воде, к канцерогенным веществам. Регуляр-

ное воздействие низкого уровня мышьяка на организм беременной приводит к дефектам у развивающегося плода. Концентрация мышьяка в продуктах питания, вследствие необдуманной хозяйственной деятельности человека, часто превышает все допустимые нормы, что делает их ядом. И тогда уровень заболеваний значительно увеличивается.

Выводы. Анализ результатов исследования влияния контаминированного продовольственного сырья и пищевых продуктов местных и импортируемых производителей на состояние здоровья населения Приморского края показал, что мышьяк – наиболее приоритетный загрязнитель пищевых продуктов, потребляемых населением Приморья. Полученные данные содержания мышьяка во всех исследуемых образцах отечественной и импортной продукции позволяют сказать, что на территории Приморского края на протяжении последних шести лет наблюдается стойкая тенденция к росту

поступления данного токсиканта в организм человека перорально с продуктами питания. Продукты, наиболее контаминированные мышьяком, – рыба, морепродукты и продукты из них. В значительных количествах он также присутствует в плодоовощной продукции, молоке и молочных продуктах.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено без привлечения спонсорских средств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зайцева Н.В., Май И.В. Правовые аспекты оценки риска для здоровья населения при обеспечении безопасности товаров: мировой зарубежный опыт и практика Таможенного союза // *Анализ риска здоровью*. 2013; 3: 4–16.

2. Зайцева Н.В., Шур П.З. Актуальные вопросы методической поддержки оценки риска для здоровья населения при обеспечении безопасности продукции: мировой зарубежный опыт и практика Таможенного союза // *Анализ риска здоровью*. 2013; 4: 4–16.

3. Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: СанПиН 1.2.2353-08 (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.04.2008). – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2008. – 56 с.

4. Кислицына Л.В. Оценка содержания химических контаминант в продуктах питания жителей

Приморского края // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2011; 46(3): 36–42.

5. Кислицына Л.В. Санитарно-гигиеническая оценка содержания химических контаминант в продуктах питания на территории Приморского края // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2012; 49(3–4): 109–115.

6. Методические указания по принципам сбора, обработки и анализа показателей социально-гигиенического мониторинга контаминации продовольственного сырья и пищевых продуктов химическими веществами. – М.: Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2006. – 104 с.

7. Онищенко Г.Г., Новиков С.М., Рахманин Ю.А., Авалиани С.Л., Буштуева К.А. / Под ред. Ю.А. Рахманина, Г.Г. Онищенко. Основы оценки риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. – М.: НИИ ЭЧ и ГОС, 2002. – 408 с.

8. Определение экспозиции и оценка риска воздействия химических контаминантов пищевых продуктов на население: методические указания. – М.: Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. – 26 с.

9. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. – М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. – 143 с.

10. Ярыгина М.В., Кику П.Ф., Рыбченко А.А. и др. Тяжелые металлы как фактор влияния на здоровье человека и дисфункцию центральной нервной системы: учебно-методическое пособие. – Владивосток: ДВФУ, 2015. – 124 с.

Сведения об авторах

Сабилова Ксения Маратовна – студентка ФГАОУ ВО «Дальневосточный Федеральный Университет», Школа Биомедицины, 4 курс, Медицинская биофизика; техник отдела социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»; e-mail: k_s_u_xa@mail.ru;

Кислицына Лидия Владимировна – заведующая отделом социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»; e-mail: sgm-risk@fguzpk.ru;

Кику Павел Федорович – доктор медицинских наук, кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой общественного здоровья и профилактической медицины Школа биомедицины, Дальневосточный федеральный университет; e-mail: lme@list.ru.

Е.А. Хмельницкая¹, В.Г. Морева²

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ШКОЛЫ БИОМЕДИЦИНЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

¹ КГБУЗ «Владивостокский клинично-диагностический центр», г. Владивосток

² Школа Биомедицины Дальневосточного Федерального Университета, г. Владивосток

Проведена комплексная оценка состояния здоровья студентов школы биомедицины Дальневосточного Федерального Университета. Выявлено три группы студентов: здоровые, студенты с выявленными функциональными отклонениями, студенты, имеющие хронические заболевания. Наиболее часто выявляемыми факторами риска являлись: нерациональное питание, стресс, гиподинамия. По результатам обследования каждому студенту была